

Geliş Tarihi: 06.06.2022
Kabul Tarihi: 30.07.2022
Yayın Tarihi: 31.08.2022

PHASELIS

VIII (2022) 109-125
DOI: 10.5281/zenodo.7037490
journal.phaselis.org

Horoz Betimli Karabucak Lahdi

Cock Depicted Karabucak Sarcophagus

Süleyman ATALAY*, Ahmet ÇELİK** & Cumali AYABAKAN***

Öz: Karabucak Lahdi, kalkan betimiyle Pisidia, yarı dairesel formlu kapağıyla Lykia geleneğini yansıtır. Lahit teknesi ve kapağındaki asma-üzüm ve çoban gösterimiyle dönemde bölgede kırsal bir yaşamın olduğu, tarım ve hayvancılık yapıldığı söylenebilir. Lahit kapağında görülen horoz, güneşin doğuşu, ışık, ergenlikten erkeklige geçiş, cesaret, savaşçılık, zafer, erotizm ve doğum ile bağlantılı görülür. Ayrıca horoz statü sembolüdür, adak ve armağan işlevi de vardır. Ancak mezar ikonografisinde khitonik yönlü olup ölüm ve yeniden doğuşla bağlantılı değerlendirilen horoz, burada koruyucu ve olasılıkla ölümler dünyasında ışığın habercisi bir görev üstlenmiş olabilir. Bunun yanı sıra horoz betimi, lahidin ilk sahibinin bir erkek olduğuna da işaret edebilir. Yerel lahit geleneğine hakim gezici/yerel usta/ustalarca yapılması gereken Karabucak Lahdi MS II-III. yüzyıla tarihlenebilir.

Anahtar sözcükler: Lykia, Karabucak, Lahit, Semerdam, Horoz

Abstract: The Karabucak Sarcophagus reflects the Pisidia tradition with its shield and Lycian tradition with its semi-circular lid. It can be said that there was a rural life, agriculture and animal husbandry in the region during the sarcophagus and the vine-grape and shepherd display on its cover. The cock (rooster) seen on the lid of the sarcophagus is associated with sunrise, light, the transition from puberty to manhood, courage, warriorship, victory, eroticism and birth. In addition, the cock is a status symbol, it also has a votive and gift function. However, the cock, which has a chitonic aspect in tomb iconography and is considered to be associated with death and rebirth, may have assumed a protective role here and possibly a messenger of light in the world of the dead. In addition, the depiction of the cock may indicate that the first owner of the sarcophagus was a man. What needs to be done by traveling/local craftsmen who are familiar with the local sarcophagus tradition Karabucak Sarcophagus can be dated to the IInd-IIIrd century A.D.

Keywords: Lycia, Karabucak, Sarcophagus, Ogival, Cock

* Doktorant, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Antalya. slymnatalay@gmail.com | <https://orcid.org/0000-0003-1732-4573>

** Dr., Antalya Müzesi Müdürlüğü, Antalya. ahmetark.celik@hotmail.com | <https://orcid.org/0000-0002-7676-0079>

*** Arkeolog, Antalya Müzesi Müdürlüğü, Antalya. cumaliayabakan@gmail.com | <https://orcid.org/0000-0002-8823-0585>

Giriş

Karabucak Lahdi Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Yarbaşıçandır Mahallesi, Karabucak Mevkii'nde tespit edilmiştir (Fig. 1). Karabucak Lahdi daha çok çam ağaçlarıyla kaplı vadi düzlüğünde zeminden hafif yüksek bir tümsek üzerinde yer almaktadır (Fig. 2-3).

Fig. 1. Lahdin Bulunduğu Yaklaşık Alan (Google Earth 30.05.2022)

Tanım

Karabucak Lahdi yerel kireçtaşından üretilmiştir. Teknesinin mevcut uzunluğu 2,17 m, genişliği 1 m olup korunmuş en yüksek yeri 0,86 m'dir. İki ana parçaya ayrılmış olan semerdam formuna yakın yarı küresel biçimli lahit kapağı ise yine yerel kireçtaşıdır ve uzunluğu 2,30 m, genişliği 1,10 m ve yüksekliği ise 0,70 m'dir. Özellikle lahit sandukasının büyük bölümü kırık ve noksandır. Ayrıca tekne ve kapağındaki tahribatlar yeni olmadığından, günümüzden çok önce belki de Antik Dönem müdahalesiyle ortaya çıkmıştır. Lahit teknesine karşıdan bakıldığında, ön uzun yüzün sağ tarafına kalkan (imago clipeata) işlenmiş, kalkanın orta kısmı (parma) dışa taşkın verilmiş ve bu kısım ince yapraklı bir rozetle bezenmiştir.

Fig. 2. Lahit Tekne ve Kapağıнын Bulunduğu Yer

Fig. 3. Lahit Tekne ve Kapağıнын Bulunduğu Yer

Uzun yüzün sol tarafı da büyük oranda kırık ve noksan olmakla birlikte alt kısımdaki kalkan izi, burada da benzer kalkan-rozet kombinasyonunu göstermelidir. Mevcut durumuyla lahit teknesinin ön uzun yüzünün dış hattı, üç tarafından bant halinde çerçeve içerisine alınmıştır ve tüm yıpranmışlığına rağmen bu hat üzerinde yer yer asma-üzüm bezemesi kabartma halinde seçilebilmektedir (Fig. 4).

Lahit teknesinin arka uzun yüzü ise kabaca tıraşlanarak tamamen boş bırakılmıştır (Fig. 5). Karşıdan bakıldığında sağ yan kısa yüz dış hattı bezemesiz çerçeve içine alınmıştır ve merkezde üst bölümü kırık ve noksan iç bükey kalkanın çıkıntılı dairesel merkezine bu kez geniş yapraklı bir rozet işlenmiştir (Fig. 6). Büyük kısmı yine eksik olan diğer kısa yüzün alt tarafında zorlukla seçilen sivri üçgenimsi cisim tasviri bir kılıç kabzasına ait olabilir (Fig. 7).

Fig. 4. Lahit Teknesi Ön Yüz

Fig. 5. Lahit Teknesi Arka Yüz

Fig. 6. Sağ Kısa Yüz

Fig. 7. Sol Kısa Yüz

Fig. 8. Lahit Kapağı Ön Yüz

Fig. 9. Lahit Kapağı Arka Yüz

Fig. 10. Kapak Sağ Yüz

Lykia lahiti geleneğine uygun olarak semerdama yakın yaklaşık yarı küresel formu kapağın merkezi üst noktasında çıkıntılı bir bölüm (mahya kirişi) bulunur. Kapağın lahidin ön uzun yüz üstüne denk gelen kısmında iki adet kaldırma çıkıntısı üzerinde birer büst bulunduğu anlaşılabilir birlikte tahrip olarak iyice belirsizleşmişlerdir. Ayrıca kapağın dört yanında köşe akroterleri yer alır ve bir köşe akroteri üzerinde tunik giyen ve sağ elinde asa tutan bir erkek figürü bulunur. Arka uzun yüzde ise kaldırma çıkıntıları görülmemektedir (Fig. 8-12)¹.

Kapağın bir kısa yüzü işlenmeyerek boş bırakılmıştır ve burada derin bir çatlak görülür (Fig. 10). İki kısa yüzünün alt kısımlarında kaldırma çıkıntıları bulunmaktadır. Kapağın diğer kısa yüzüne (ilk halinde karşıdan bakıldığında sol kısa yüzüne) kazımayla şematik veya çizgisel verilmiş bir Medusa başı ile bir tür kuş betimi işlenmiştir (Fig. 13-16).

¹ Karabucak Lahdi'nde bazı figürlerin detay fotoğraflarını çeken Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları'ndan Arş. Gör. Aykan AKÇAY ile bu makalenin yayımlanmasındaki katkılarından dolayı Antalya Arkeoloji Müzesi Müdürü Mustafa DEMİREL'e içtenlikle teşekkür ederiz. Ayrıca fotoğraf tekniğinin sağladığı detay nedeniyle çizim kullanılmamıştır.

Fig. 11. Kapak Ön Yüz. Çoban ve Boğa Başı

Fig. 12. Kapak Ön Yüz. Çoban ve Boğa Başı (RTI)

Kazımayla oldukça şematize tasvir edilen kuşun keklik, güvercin, tavuk, horoz ve hatta tavus kuşu olduğu dahi düşünülebilir. Ancak vücut seviyesinde öne doğru uzatılan kuş veya kuş alt türünün başında büyük dairesel bir göz ve belirgin gaga bulunur. Başın üstünde oldukça dik ve büyük bir ibik görülür. Gaganın iki yanından salınması gereken et parçası, gaga-baş altında dairevi ve büyük gösterilmiştir. Kanat hattı stilize verilen kuş türünün baldırları dolgun ve ayakları da belirgindir. Ayrıca arka kısmına vücudunun yaklaşık yarı uzunluğunda kavisli tüyler eklenmiştir.

Söz konusu stilize tasvire rağmen ibik, gaga altındaki dairevi yapı ve uzun kuyruk tüyleri düşünüldüğünde bunun keklik veya güvercin olamayacağı aşikardır. Yine tavus kuşunun vücuduna oranla son derece uzun ve görkemli bir kuyruğunun bulunduğu, ayrıca daha uzun bir boyun, baş ve gaga yapısına sahip olduğu göz önüne alınırsa bunun bir tavus kuşu olması da mümkün değildir.

Geriye tavuk veya horoz seçeneği kalmaktadır. Özünde horoz, tavuk cinsi olmakla beraber tavuk cinsinin erkeği horoz olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca horozu tavuktan ayıran önemli özellikler arasında başın üzerinde daha belirgin ve yüksek bir ibik (tarak) bulunması ve tacı andıran bu tarağın üst kısmının yanyana sıralı ok uçları ya da şua gibi birbirinden ayrı bölümlere ayrılması sayılabilir. Buna ek olarak gaganın iki yanından salınan et parçası (kısırlık veya gil) ise tavuklara göre çok daha büyüktür ve buradaki büyük dairevi gösterim bir horozun kısırlığına işaret etmektedir. Yine tavukların kuyruk tüyleri daha kısa, bütün/küt bir görünümdeyken horozların kuyruk tüyleri ise daha uzun ve kavisli bir yapıdadır. Bunun yanında horozların ayaklarının arka üst kısmında mahmuz benzeri çıkıntının buradaki betimleme de görülmesiyle Karabucak Lahit kapağı üzerindeki tasvirin bir horozla ait olduğu anlaşılmaktadır (Fig. 16).

Fig. 13. Kapak Sol Yüz. Medusa ve Horoz Betimi

Fig. 14. Kapak Sol Yüz. Medusa ve Horoz Betimi (RTI)

Tipoloji ve İkonografi

Karabucak Lahit teknesinin uzun ve sağlam kalan kısa yüzünde varlığı tespit edilen rozetli kalkan motifi mezar geleneği bağlamında önemlidir. Örneğin üzerinde kalkan betimi bulunan Termessos Alketas Mezarı Erken Hellenistik Dönem tarihlidir². Burada kalkan, mezar sahibinin savaşçılığını, heroize edildiğini ve/veya tanrılaştırıldığını simgelemektedir³. Alketas Mezarı'ndaki anlayışın Roma Dönemi'ne yansımaya örnek olarak Trebenna Trokondas Mezarı kapısı üzerindeki kalkan düzenlemesi gösterilebilir⁴.

Hellenistik Dönem'den itibaren kılıç-kalkan gibi silah betimleri Pisidia osthotekleri üzerinde görülür ve bu gelenek Roma İmparatorluk Dönemi Pisidia lahitlerine de yansımıştır. Bu lahitler üzerinde kılıç-kalkan gibi figüratif unsurlar belirli bir kalıba uyarlanarak lahdin uzun yüzlerindeki merkezi tabula ansatanın her iki yanına genelde üstte kalkan ve altta birer mızrak olacak biçimde yerleştirilmişlerdir⁵. Pisidia lahitlerinde kullanılan kalkan, savaşçılığı göstermenin yanında, düşmana karşı hazırlık, güç, iktidar, hâkimiyet ve kötülüklerden koruyup caydırma (*apotropaik*) gibi anlamları da içermektedir⁶. Üzerindeki kalkan betimlemeleriyle Karabucak Lahdi, Pisidia geleneğinden etkilenmiş olmalıdır. Nitekim lahdin tespit edildiği Yarbaşıçandır Mahallesi, Lykia, Pamphylia ve Pisidia kültür bölgelerinin geçiş sahasında bulunmaktadır. Yakın civarda bu lahde son derece benzer olan ve adeta kendine özgü bir sanatla yerel üretim başkaca lahit örneklerinin de varlığı düşünüldüğünde bu bölgede dönemin yerel/bölgesel lahit geleneğine hâkim olan ve siparişler üzerine lahitler yapan gezici yerel ustaların mevcut olduğunu önermek mümkündür⁷.

Yukarıda da değinildiği üzere Karabucak Lahit teknesinin ön uzun yüzünün en azından üç tarafı çerçevelidir ve özellikle yan kısımlarda yer yer asma-üzüm betimlemesi seçilebilmektedir. Mezar ikonografisinde ve/veya kırsal yaşamın yansıtıldığı bukolik lahitlerde asma-üzüm, bolluk ve bereketi

Fig. 15. Kapak Sol Yüz. Medusa Detay

Fig. 16. Kapak Sol Yüz. Horoz Detay

² Erken Hellenistik Dönem tarihli Termessos Alketas Mezarı için bk. Lanckoroński 1892, 68; Abbasoğlu 1987, 214; Çelgin 1994, 158-160.

³ Mezar yapısında kullanılan kalkan, diğer silah kabartmalarıyla beraber mezar sahibinin yüceltilerek heroize edildiğine, Anadolu'da tanrılaştırıldığına ve onun savaşçı kimliğine işaret eder. Işık 2015, 204; Ayrıca Hellenistik Dönem özellikleri gösteren Fırıncık Mevkii Antik Yerleşimi Nekropolü'nde kalkan örneğine ilişkin bk. Çelik 2020, 52, 167-169.

⁴ Işık 2015, 204; Trebenna Trokondas Mezarı MS I. yüzyıla tarihlenmektedir. Çevik *et al.* 2005, 67-68.

⁵ Karabucak Lahdi'nin bulunduğu Yarbaşıçandır Mahallesi civarında Pisidia geleneğini yansıtan başkaca kalkan betimli lahit örnekleri bulunmaktadır. Tüner Önen *et al.* 2017, 346 vd.; Ayrıca genelde merkezde tabula ansata, iki yanda ise birer kalkan yer alan Pisidia lahitleri, yazıt ve de kabartma stilleriyle Roma İmparatorluk Dönemi içerisinde III. yüzyıla önerilmektedir. Özdilek & Çevik 2009, 284.

⁶ Özdilek 2006, 34-36.

⁷ Çevik *et al.* 2018, 194; Çelik 2019, 237.

simgelemektedir⁸. Ayrıca sonsuz yaşam isteminin bir göstergesi olarak değerlendirmek de mümkündür⁹. Dolayısıyla lahitlerde asma-üzüm gösterimi bir nevi hayat ağacı özelliğindedir ve öldükten sonra yaşam inancının bir belirtecidir¹⁰. Bunun yanı sıra asma ya da üzüm gösterimi Dionysos inancıyla bağlantılı olabilir¹¹. Ayrıca bu lahit üzerinde asma-üzüm motifinin kullanılması, döneminde Yarbaşı Mahallesi, Karabucak Mevkii civarında kırsal bir yaşam tarzının bulunduğunu, yani bağcılık yapıldığını ve dolayısıyla mezar sahibinin çiftçi bir yönünün olabileceğini göstermelidir¹².

Lahit kapağının bir köşe akroteri üzerinde, sağ elinde yaklaşık bel hizasına kadar uzun asa tutan ve kısa tunik giyimli erkek kabartması görülür (Fig. 11-12). Bununla beraber elinde asa bulunması ve genelde bitkisel bezemelerle tezyin edilen akroter üzerinde gösterilmiş olması sebebiyle bu erkek figürünün tanrısal bir kişilik olabileceği de düşünülebilir. Nitekim Karabucak Lahdi'nin bulunduğu yerin yaklaşık 15 km kuzeydoğusunda kalan Hurma Mahallesi'nde tespit edilen yerel işçilikli tanrı kabartmasında Zeus (Jupiter) arkalı sandalyesine/tahtına oturmaktadır. Yüzü kırık olsa da saç ve sakalı seçilebilmektedir. Kaslı ve iri gövdesinin üst kısmı çıplaktır. Vücudunun alt kısmında ise elbise kıvrımları görülebilmektedir. Sağ elinde bir tabak (phiale/patera?) tutarken yukarı kaldırılmış sol elinde uzun saplı bir mızrak tutmaktadır. Yani tam anlamıyla bir tanrı tasvir edilmektedir¹³. Ancak Karabucak örneğindeki erkeğin duruşundaki heybet yoksunu sadelik ve herhangi bir atributun/belirtecin bulunmaması tanrısal kişi olasılığını düşürmektedir. Belki onurlandırılan mezar sahibinin tasviri olarak köşe akroteri gibi özel bir yere bu erkek kabartması yapılmış da olabilir. Bununla birlikte tunik taşıyan bu adamın izlerden, sağ eliyle asayı tam üstten değil de biraz aşağıdan tuttuğu, ancak dirsek altından itibaren sağ kolun/elin kırılmasıyla tuttuğu kısmın belirsizleştiği anlaşılınca beraber elindeki asa düşünüldüğünde bu erkek bir çoban olmalıdır. Çünkü buradaki gibi *lituus* olarak adlandırılan ucu kıvrık asa bir çoban simgesidir. Ayrıca örneğin Hurma Mahallesi'nde tespit edilen ve MS III. yüzyıla tarihlenen yerel işçilikli bir lahdin (L8) alt kısmındaki kabartmada, sol yanında bir çift boğa bulunup sağ elinde asa tutan erkek, çoban olarak tanımlanmıştır¹⁴. Dahası karşıdan bakılınca asa taşıyan erkek figürünün sol yanında orantısız ve zorlukla seçilebilen büyük bir boğa başı da bulunmaktadır¹⁵. Boğa başı betimi bu şahsın bir çoban olduğunu ayrıca desteklemektedir (Fig. 11-12).

Karabucak Lahdi üzerinde çok fazla detay seçilemeyen bu figürün olasılıkla beline geniş bir kuşak ya da kemer sarılıdır. Tunik, kasık hattında yana açılmakla beraber tuniğin çok kısa olduğu göz önüne alınırsa ve çıplak gezemeyeceğine göre muhtemelen pantolon benzeri veya bacakları saran bir tür alt giysi daha giymiş olmalıdır.

Kır yaşamının bir parçası olarak çoban betimleri de taşıyan bukolik Roma lahit örnekleri bilinir.

⁸ Abay 2016, 333.

⁹ Tiryaki 2013, 45-46.

¹⁰ Çelik *et al.* 2018, 187, 194.

¹¹ Perge'de bulunup MS III. yüzyıl ikinci yarısına tarihlendirilen ve üzerinde asma bulunan lahit Dionysos dünyasıyla bağlantılıdır. Ayrıca bk. Koch & Sichterman 1982, 421, res. 450; Turak 2012, 223 vd.

¹² Nitekim Beydağları civarında, Roma İmparatorluk Dönemi içerisinde III. yüzyıla tarihlenen kırsal yaşam konulu yerel üretim lahitler, dönemin bölgedeki tarımsal faaliyetlerine tanıklık etmesi ve kırsal yerleşmelere ilişkin kayıtları göstermesi bağlamında önemlidir. Özdilek & Çevik 2009, 284-287; Yine yakın civarda bazı lahitler, MS II-III. yüzyıllara tarihlendirilmişlerdir. Tüner-Önen *et al.* 2017, 343-362; Konya Koyunoğlu Müzesi'nden bir steldeki asma-üzüm betimi bölgede yaşayan insanların bağcılıkla uğraştığını düşündürmektedir. Abay 2016, 333; Konuya ilişkin ayrıca bk. Çelik *et al.* 2018, 188.

¹³ Çevik 1995, 40, 55, fig. 5.

¹⁴ Çevik 1995, 45, 48, fig. 13, lahit 8.

¹⁵ Pınara'dan semerdam çatı formulu bir kaya mezarının en üst kısmına yerleştirilen boğa başında boynuz ve kulaklar görülebilmektedir ve bu Lykia mezar geleneğinde boğa başının kullanımına erken bir örnek olarak gösterilebilir. Perrot & Chipiez 1892, 371, fig. 265.

Çoban konulu lahitler Antoninler Dönemi başlarında ve mitolojik betimlerde ve en çok da kapakların ve tekne yan yüzlerinin görünmeyen kısımlarında kullanılmışlardır. Bununla birlikte Hristiyanlık simgeler dizgisi içerisinde ruhların çobanı, koruyucu din adamı manasındaki “iyi çoban” konusu MS 200 yılı gibi Roma lahitlerinde ortaya çıkar¹⁶. Ayrıca bu konuyla ilintili olarak örnekleri Hurma Mahallesi civarından bilinen bazı lahitlerde elinde değneğiyle sığır güden çoban gösteriminin Hristiyanlık ile bağlantılı olup olmadığı irdelenmiş ve bunların “İyi Çoban İsa” betimlemesi ile bağlantılı olmadığı, dolayısıyla bölgedeki bu tip lahitlerde çoban betiminin, günlük eylemin bir yansıması olduğu belirtilmiştir¹⁷. Bu bağlamda Karabucak Lahdi üzerindeki çoban betiminin bukolik ve mesleki yaşamı yansıttığı önerilebilir.

Antik Çağ’da bolluk ve bereketin simgesi görülen çobanlık önemli bir yere sahiptir. Çobanlar sürülerin ve eşyaların emanet edildiği güvenilir insanlar olarak değerlendirilmişlerdir. Çobanlıkla ilgili Hermes (Merkür) ve Pan (Silvanus) önde gelmekle beraber içerisinde çoban bağlantılı mitolojilerde yer alan mühim figürler arasında Apollon, Oedipus, Kybele, Attis, Paris ve Orpheus sayılabilir¹⁸. Karabucak Lahdi üzerinde çoban tasviri bukolik ve mesleki yaşamı yansıtanın yanı sıra özellikle çobanların tanrısı Hermes (Merkür) önde planda olmak üzere bukolik tanrıların/tanrıların onurlandırılması ve gömü geleneği bağlamında bir lahit üzerinde gösterilmesiyle *khitonik* bir amacının da bulunduğu söylenebilir.

Semerdam kapak formuna öykünen ya da ona benzeyen neredeyse yarı dairesel Karabucak Lahit kapağının bir tarafında zorlukla seçilmekle birlikte cinsiyeti belirsiz bir büst kabartması bulunmaktadır. Lahitlerde büst kullanımı için MÖ IV-III. yüzyıl (veya Hellenistik Dönem) önerilmektedir¹⁹. Roma Dönemi’nde büst içeren lahitler MS II. yüzyıl ortalarından itibaren görülmekle beraber özellikle III. yüzyılda moda olur²⁰.

Lahit kapağının bir alınlığında yerel işçilikte gorgo Medusa başı kazıma olarak betimlenmiştir (Fig. 13-15). Karşıya bakan Gorgo’nun oval yüzünde kaş, göz, burun ve ağız hattı belirgin fakat orantısızdır. Medusa’nın yüzünün iki yanına birer kanat benzeri açılan saçları, birbirine paralel kavisli kazıma çizgilerle gösterilmiştir. Saçlarının alt kısmından çıkan birer saç tutamı ya da yılan gövdesi ise çenenin biraz altında düğüm yapılarak bağlanmış ve olasılıkla yılan başlı uçları aşağı-yan taraflara salınmıştır. Bunun yanı sıra Gorgo, Medusa’nın başının üst kısmında iki yana açılan bezeme, zorlukla seçilmekle beraber bir çift kanat olmalıdır.

Medusa başları, korkutucu ve koruyucu özelliklerinden dolayı mezar ikonografisindeki yerini Roma Dönemi’den çok daha önce almış olmakla birlikte Roma Dönemi lahitlerinin girland üst boşlukları ile alınlık kısımlarında sıklıkla tercih edilmişlerdir²¹. Nitekim Limyra’dan Antalya Müzesi’ne getirilen ve MÖ 380-360 civarına tarihlenen semerdam biçimli lahit kapağı üzerindeki Medusa gösterimi erken bir örnektir²².

Semerdam ve Yarı Dairesel Kapaklı Lykia Tipi Lahitler

Lykia lahitlerinde semerdam kapaklar esasen beşik tonoz formundadır ve asıl kullanımları Klasik

¹⁶ Koch 2001, 100.

¹⁷ Çevik 2015, 181; Hurma Mahallesi sınırlarında Roma İmparatorluk Dönemi içerisinde III. yüzyıla tarihlenen, üzerinde çoban sahnesi bulunan L8 ve L12 lahitleri üzerindeki çoban sahneleri, burada yaşayan ailelerin hayvancılıkla uğraştığını göstermelidir bk. Çevik 1995, 45, 48.

¹⁸ Kasap 2020, 25-41, 60-61.

¹⁹ Özer 2014, 81.

²⁰ Örnekler için bk. Lanckoroński 1890, 6, res. 2; Koch & Sichterman 1982, 117 vd.; Kranz 1984, 191 vd.; Kranz 1999, 138 vd.; Koch 2001, 73-74, 116-117, 239, 275; Özdilek & Çevik 2009, 285-286, 288-289, fig. 3, 6-8; Özer 2014, 80-86; Tüner Önen *et al.* 2017, 346-347, fig. 1-6; Çelik *et al.* 2018, 182-184; Çelik 2019, 236-237.

²¹ Çelik *et al.* 2018, 188-189; Çelik 2019, 237-238.

²² Semerdam biçimli lahit kapağının dar yüzünün üst kirişi üzerinde bir Medusa başı bulunur. İdil 1981, 86-87, lev. 31.1-2.

Dönem'dir. Hellenistik ve Roma dönemlerinde daha çok yaklaşık yarı dairesel formlu ve mahya kirişli lahit kapakları, geleneğin bir devamı olarak semerdam kapaklı Lykia lahitlerine benzerlik arz ederler. Karabucak Lahit kapağının da yakınlığı nedeniyle semerdam ve yarı dairesele yakın Lykia tipi kapaklı lahitler konusunu irdelemek gerekir.

Anadolu kaya gömütlerinde günlük yaşam için kullanılan konutlara bir benzerlikten söz etmek mümkündür. Nitekim Erken Demir Çağ'da Urartu ve onun etkisindeki Frig kaya mezar cepheleri kendi konut mimarilerine bağlı şekillenmişlerdir. Bu bağlamda Urartu kaya mezarlarında görülen düz dam ve yalın cepheye Frigler'de üçgen bir alınlık eklenmiştir. Kayayı gömüte dönüştürme düşüncesinin Lykia'ya, Frig üzerinden gelmiş olması dolayısıyla Urartu ve Frigler'de olduğu gibi konut-gömüt ilişkisinin Lykia'da da görülmesi mümkündür²³. Nitekim Lykia'da tam ya da yarı bağımsız tapınak veya yalın ev cephele çeşitli mezar tipleri, ölüm mimarisi ve kültürünün yanı sıra elimize tam geçmeyen günlük yaşam mimarisini de yansıtırlar (Fig. 17-18). Bu açıdan Lykia evlerinin içinde ve dışında bolca kullanılan ahşap, mezarlarda da kullanılmıştır. Kayanın yetmediği veya zor geldiği yerlerde çok daha basit ve ekonomik üretilebilen ahşap devreye girmektedir²⁴.

Lykia kaya mezarları içerisinde semerdam biçimli çatılara sahip olup ahşap mimariyi en iyi bir şekilde yansıtan kaya mezarı örnekleri de bulunur (Fig. 19-20). Üçgen alınlıklı veya alınlıksız diğer Lykia kaya mezarlarında olduğu gibi kapı, pencere ve diğer unsurların yansıtıldığı ahşap mimari taklidiyle semerdam çatı sadece Lykia lahit kapaklarına özgü olmayıp Lykia sivil mimarisi içerisinde bilinen ve uygulanan bir çatı sistemi olarak değerlendirilmelidir. Çünkü sivil mimarlık taklidi örneğin üçgen alınlıklı bir kaya mezarında detaylar ne ise çatı sistemi dışında semerdam çatılı kaya mezarı örneğinde de aynı/benzer detaylar görülmektedir (Fig. 17-20).

Fig. 17. Antiphellos
(Perrot & Chipiez 1892,
372, fig. 266)

Fig. 18. Pınara
(Perrot & Chipiez 1892,
367, fig. 261).

Fig. 19. Myra
(Perrot & Chipiez
1892, 370, fig. 264).

Fig. 20. Pınara
(Perrot & Chipiez
1892, 371, fig.
265).

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere üçgen çatı veya düz örtü ya da semerdam çatılı yapılar arasında bir denklik olmalıdır. Şayet böyle bir denklik olmasaydı, örneğin Klasik Dönem Myra Nekropolisi'nde üçgen alınlıklı ya da alınlıksız ile semerdam çatılı kaya mezarlarının bir arada gösterilmesi mümkün olmayabilirdi. Öyleyse semerdam çatı sistemi Lykia sivil mimarlığında evlerde/yapılarda kullanılan bir örtü sistemi olmalıdır ve diğer örnekler gibi mezar mimarisine de yansımıştır. Ancak Lykia sivil mimarisi içerisinde semerdam iskeletli çatı sisteminin statik veya işçilik zorlukları/masrafları nedeniyle üzerini örttükları yapıların, diğer çatı sistemlerinin uygulandığı yapılara nazaran çok daha dar bir genişliğe/ene sahip olması gereklidir. Çünkü üçgen çatı veya düz

²³ Küçük 1999, 12; Ayrıca bk. Işık 1989, 16-22.

²⁴ Çevik 2015, 164-168; Lykia'da nitelikli kaya mezarları ile önemli olan Myra Nekropolü MÖ V. ve IV. yüzyıla tarihlenmektedir. Ancak kaya mezarlarının çoğunluğu MÖ IV. yüzyılın ilk yarısına önerilir. Üç ana merkezde toplanan Myra kaya mezarları Klasik Dönem mezar organizasyonu ve inşa tekniklerini iyi bir şekilde detaylandırmaktadır. Bu kaya mezarları genel planlamasıyla Klasik Dönem bir yamaç yerleşimini yansıtıyor olmakla beraber bugün elimizde olmayan sivil ahşap yapılar hakkında da bilgiler vermektedirler. Çevik 2010, 61-64; Lykia sivil/ahşap mimarisi mezar ilişkisi için ayrıca bk. Atila 1980, 27; Işık & Yılmaz 1996, 171-181; Keen 1998, 184; Atik *et al.* 2013, 228-234; Draycott 2015, 97 vd.; Erarslan 2015, 238; Selover 2021, 9-10.

örtü sistemi sağladığı avantajla daha geniş bir evi/yapıyı örtme imkânı tanırken ahşap da olsa kemer ya da tonoz benzeri semerdam çatı sisteminin yapı üzerine içe kavisli oturum alanının/açısının diğerlerine göre daha dar olacağı bir gerçektir²⁵.

Fig. 21. Antiphellos
(Perrot & Chipiez 1892, 373,
fig. 267)

Fig. 22. Ksanthos Payava Lahdi
(Kızgıt 2018, 67, fig. 2)

Fig. 23. Limyra Xıtabura Lahdi
(Sezer 2013, 5, fig. 3)

Antalya İli, Elmalı İlçe sınırlarındaki Karataş'tan Erken Tunç Çağı'na ait bir pithos üzerinde semerdam yapı tasvirinin görülmesi, yine Girit Adası'nda Phaistos diski üzerindeki bir ideogramda ahşap mimari öğelerine sahip bir gövdeyi örtmesi gibi etmenler, semerdamın Lykia'ya özgü olduğu yönündeki önerilere konu olmasını sağlamıştır²⁶. Bununla beraber öncesi ve bilhassa Tunç Çağı'nda, Batı Anadolu (dolayısıyla Lykia dâhil) ile özellikle Girit (Minos) arasındaki çeşitli paralellikler düşünüldüğünde semerdam çatı biçiminin, Lykia'dan yansıyarak Girit Adası'nda Minos kültürü mensubu Phaistos'ta dahi görülmesi olasılık dahilindedir²⁷. Ayrıca semerdam biçimli lahit kapaklarının Lykia'nın deniz kenarında ve denizle içiçe yapısından dolayı gemi formuyla bağlantılı olabileceği de önerilmiştir²⁸.

Lykia'da Klasik Dönem'den itibaren semerdam örtü/kapak biçimi kaya mezarları dışında lahitlere de yansımıştır²⁹. Bu bağlamda semerdam kaya mezarı örneklerinde olduğu gibi son derece nitelikli ve önemli semerdam kapaklı lahit örnekleri de bilinir (Fig. 21-23)³⁰.

²⁵ Nitekim Lykia lahitlerinde ayırım kapaklarda görülmekle beraber bunları düzdam, kırma çatı ve semerdam olarak sınıflamak mümkündür. Olasılıkla sivil mimarlıktaki farklı çatı formlarının/açılarının ustanın seçimine bağlı olarak lahitlere yansıdığını belirtmek mümkündür. Çünkü aralarında semerdamın da olduğu kapak formu Lykia'da günlük hayatta kullanılan yapıların çatılarından kopya edilmişlerdir. Çevik 2015, 180; Lykia kaya mezarları ile Lykia tipi lahitler arasındaki ilişki için ayrıca bk. Keen 1998, 184.

²⁶ Mellink 1964, 1-7; Mellink & Angel 1970, 245; Barnett 1975, 363, dn. 2; Küçük 1999, 13; Çevik 2015, 174; Lahitlerde yerel etkinin baskın olduğu bölüm kapak olmakla birlikte semerdam biçimli, mahya kirişli kapaklara sahip lahitlere başka yerlerde rastlanmaması semerdam kapak formunun Lykia'ya özgün olduğunu göstermektedir. Özer 2020, 200.

²⁷ Tanrı Hermes-Arma konusuyla bağlantılı olarak, öncesi ve özellikle Tunç Çağı'nda Batı Anadolu/Lykia ile Yunanistan, Ege adaları ve Girit (Minos) arasındaki ilişkilere yönelik önerilere ilişkin detaylıca bk. Çelik 2021, 49-65.

²⁸ Özer 2020, 200-201.

²⁹ Erken dönem Lykia lahitlerinde yuvarlak ve kare hatlı uçların gösterilmesi, ahşap mimari konstrüksiyonun mezar mimarisine yansımaları olarak değerlendirilebilir ve bu bağlamda Lykialı ustaların bölgedeki ahşap konut mimarisini kireçtaşı lahitlere de yansıttığını önermek mümkündür. Uğurlu 2003, 355 vd.; Özer 2020, 201; Konuya ilişkin ayrıca bk. Dinsmoor 1973, 66-67.

³⁰ Örneğin MÖ IV. yüzyıla tarihlenen Kaş (Antiphellos) ilçe merkezinde bulunan semerdam kapaklı Lykia lahdi ahşap mimari öğelerin iyi bir yansımasıdır. Özer 2014, 76; Klasik Dönem sonuna kadar Lykia'nın başkenti Ksanthos'tan British Museum'a götürülen Payava Lahdi iki mezar odalı, ahşap öyküneli ve kabartmalarla bezenmiş bir lahittir ve MÖ 360-350 arasına önerilmiştir. Kızgıt 2018, 65-101; Limyra'da Perikle ile çağdaş Xıtabura Lahdi yine Klasik Dönem

Lykia dışında semerdam kapaklı istisnai bir lahit örneği Osman Hamdi Bey tarafından yapılan Sidon (Sayda) kazılarında tespit edilmiştir. Günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde teşhir edilen bu nitelikli lahit, MÖ V. yüzyıl ikinci yarısı ya da sonu veya IV. yüzyıl başına önerilmiştir³¹. Lykia tipi bu lahit büyük olasılıkla Lykialı bir usta tarafından yapılmış olmalıdır ve semerdam kapak formuyla Lykia dışında tespit edilen ünik bir örnektir³².

Fig. 24. Olympos'tan Lykia Tipi Lahit Kapağı (Roma Dönemi) (Özer 2020, 202, fig. 6)

Fig. 25. Yaylakuzdere'den Lahit Kapağı (MS III. yüzyıl) (Tüner Önen *et al.* 2017, 349, fig.7).

Lykia lahitleri genelde 2-2,5 m uzunluk ve 1-1,5 m genişliğindedir. Çoğunlukla basamaklı bir podyum üzerinde hyposorion (mezar odası) bulunur. Hyposoriona ailenin ikinci derece akrabaları ile köle ve hizmetçiler defnedilebilmektedir. Hyposorion kısmının üzerinde ise bir lahit teknesi ve bunun üstünde de mahya kirişli semerdam kapak bulunmaktadır³³.

Lykia'da Klasik ve Hellenistik örneklerde lahit kapakları daha yüksektir ve kaldırma çıkıntısı olan aslan protomları daha plastik karakterdedir. Ayrıca bu dönem lahit kapaklarında adeta bir kural gibi kısa yüzlerde alınlığı ortadan bölen, içiçe geçmiş ve alınlık kenarını da saran çerçeve motifi bulunur. Roma Dönemi semerdama öykünen yaklaşık yarı dairesel lahit kapaklarında ise yükseklik azalmıştır ve daha basık bir form görülür (Fig. 24-25). Nitekim MS II. yüzyılla birlikte basık Lykia kapakları yaygınlaşır. Ayrıca geç dönemlerde kapağın kısa alınlıklarında içiçe geçmiş çerçeve ile gösterimi oldukça azalmıştır ve artık pek çerçeve işlenmediğinden kısa yüz düz bırakılmıştır³⁴.

Lykia tipi lahit kapaklarının uzun yüzlerinde ikişer, kısa yüzlerinde birer adet görülen çıkıntılar kapağın defin sırasında kaldırılabilmesine yönelik yapılmış olmalıdır. Kaldırma çıkıntıları bazen işlenmeden sade bir şekilde bırakılmışken bazen de üzerinde aslan, boğa veya Medusa başı ile mask, çelenk ya da rozet motifi işlenebilmektedir. Özellikle aslan, boğa ve Medusa başı *apotropaik* yani koruyucu/defedici amaçla tercih edilmişlerdir. Ayrıca Klasik ve Hellenistik dönemlerde sade bırakılan kaldırma çıkıntıları kübik formlu ve derin/dışa taşkın bir yapıda olmakla birlikte Geç Hellenistik-Erken Roma dönemlerinde ise boyutları küçülmüş ve derinlikleri de azalmıştır. Bunun

semerdam kapaklı Lykia lahitlerine iyi bir örnektir. Seyer 2013, 2-5, fig. 3; Hellenistik Dönem Lykia tipi lahit örnekleri Kyaneai, Trysa, Sura, Phellos, Theimusa, Antiphellos, Hoyran, Beşik Ören, Tlos gibi yerlerde bulunmaktadır. Özer 2014, 80-82; Tlos'ta bulunan iskelet-seramikler ile Hellenistik Dönem'e tarihlenen sıra dışı Lykia tipi bir lahit için ayrıca bk. Korkut 2013, 342-344, fig. 17-19.

³¹ Hamdi Bey & Reinach 1892, 209-237; Fowler *et al.* 1909, 274; Cohen 2010, 86-87, fig. 32.

³² Tunay 1972, 128-129.

³³ Özer 2020, 200, 205; Lykia mezar sahiplerinin sosyal yapılarına ilişkin ayrıca bk. Bryce 1979, 296-313; Seyer 2006, 719-728; Roosevelt 2012, 909.

³⁴ Arykanda ve Olympos'tan, Klasik-Hellenistik örneklerle göre daha basık ve bezemesiz Roma Dönemi Lykia tipi lahit kapak örnekleri için bk. Özer 2020, 201-202, fig. 5-6; Semerdam benzeri kapaklarda görülen basıklaşma ve yuvarlaklaşma geç özellik olarak belirtilmektedir. Çevik 2015, 180; Bununla birlikte Lykia lahitlerine ilişkin daha detaylı bilgi için ayrıca bk. Özer 2014, 75-87; Atila 1980, 21-28; İdil 1985, 8 vd.; Yılmaz 1994, 42-51.

yanı sıra MS II-III. yüzyıllarda kaldırma çıkıntıları kare ya da üst kısmı yuvarlaklaştırılmış bir form izler ve derinlikleri ya da kapaktan dışa taşkınlık seviyeleri 15-20 cm civarına inmiştir³⁵.

Horoz Betimi

Yukarıda değinildiği gibi Karabucak Lahit kapağının işlenmiş kısa yüzüne karşıdan bakılınca Medusa betiminin sol alt kısmında bir horoz tasviri görülmektedir (Fig. 13-14, 16). Hatları kazımayla verilen horozun altı adet çıkıntısı sayılabilen, oldukça dik ve büyük bir ibiği bulunmaktadır. Vücut seviyesinde öne doğru tutulan başında göz ve gagası belirgindir. Gaganın iki yanından salınan et parçası (kısırlık ya da gil) ise dairevi ve büyük gösterilmiştir. Kanat hattı stilize verilen horozun kuyruk tüyleri de birkaç çizgiyle kıvrık vaziyette betimlenmiştir. Ayrıca hayvanın bacakları dolgunken mahmuzlu ayakları da belirgindir.

Horoz tasviri veya anlatımının derin bir geçmişi vardır. Örneğin Orta Asur Dönemi MÖ XIII. yüzyıla ait bir kap üzerinde horoz gösterimi erken bir örnektir ve burada ağaç dalı üzerinde durmaktadır. Doğu dünyası üzerinden batıya aktarılan horoz, koruyucu bir vasıfla tanınmıştır ve sosyal/mitolojik konularda kendine yer bulmuştur. Sabahları öterek güneşin doğuşunu haber veren horoz, esasen ışıkla bağlantılıdır³⁶.

Horoz, Grekçe'de Alektron olarak adlandırılır ve mitolojide Ares'in arkadaşıdır. Savaş Tanrısı Ares, Hephaistos'un eşi Aphrodite ile yasak aşk yaşarken, bir de arkadaşı Alektron'a görev vermiş ve ondan güneşin (Helios'un) doğup onların bu yasak aşkını Hephaistos'a bildirmesinin önüne geçmesini istemiştir. Ancak Alektron uyuyakaldığından haber veremez ve görevini yerine getirememiş olur. Bunun üzerine Ares onu bir horoza çevirir ve ceza olarak Alektron her sabah güneşin doğuşunu öterek bildirmek durumunda kalır³⁷.

Antik Yunan inanç sisteminde horoz *khitonik* bir figür değerlendirildiğinden Asklepios, Dionysos ve sonraları ise Mithras gibi *khitonik* tanrılarla ilişkili görülür. Bu bağlamda acısız veya ağrısız bir ölüm istemi için sağlık tanrısı Asklepios'a genelde horoz adanmıştır³⁸.

Antik Çağ tasvirlerinde görülen horoz dövüşü aynı zamanda ergenlikten erkeklığe geçişi sembolize etmektedir. Ayrıca askeri erkek cesaretinin ve savaççılığının simgesidir. Nitekim rakibine boyun eğmeyip ölümüne dövüşerek savaççı/kavgacı yönü olan horoz, kültleri için önemli olduğundan Ares ve Herakles kutsal alanlarında muhafaza edilmişlerdir. Bunun yanı sıra örneğin Spartalılar zafer kazanınca şükranlarını sunmak için horoz kurban etmektedirler³⁹.

Antik Çağ'da horoz aynı zamanda bir statü sembolüdür. Nitekim 18 yaşın altındaki genç

³⁵ Özer 2020, 202-203.

³⁶ Horozun köken yeri doğu Hindistan, güneybatı Asya ve Çin gibi bölgeler olmalıdır. Bununla beraber orman kuşları için Sümerce "dar.lugal" kelimesi kullanılırken Akkadça ise "tarlugallu" tercih edilmiştir. "Kuş Çağrısı" isimli ilginç bir Mezopotamya mitosunda tarlugallu, tanrı Enmeşarra ile birlikte anılır. Bir yeraltı tanrısı olan Enmeşarra, Enlil ya da Marduk'a karşı savaşan eski tanrılar kuşağındandır, ancak Enmeşarra sonunda yakalanıp yer altına sürgüne gönderilmiştir. "Kuş Çağrısı" mitosunun bir başka versiyonunda ise tarlugallu, tanrı Nusku'nun (Nusku'nun) kuşu olarak görülür. Nusku, tanrı Enlil'in elçisi olup ateş ve ışık tanrısıdır. Bu bağlamda bir gece tanrısıdır. Nitekim horoz, MÖ I. binyıla geldiğinde genellikle bir şamdan üzerinde durur. Bu tip gösterim horozu ışık tanrısı Nusku ile bağlantılı kılmaktadır. Bu bağlamda Asur sanatına ait kap üzerinde horoz gösterimi egzotik ya da ilkel/doğal bir çevreyi göstermenin yanı sıra yeraltı (öbür dünya) ve gece ile bağlantılı olabilir. Kalla 2018, 863-878, fig. 3; Ayrıca Perslerde horoz dövüşü ilgiyle karşılanmakla beraber Zoroastrian kültüründe tavukların şeytana karşı tanrının koruyucu rolünü üstlendikleri önerilmektedir. Horoz, Persler üzerinden Yunanlılar tarafından tanınmaya başlamış, sosyal ve dini/mitolojik konularda kendini göstermiştir. Horozun Roma'ya, güney İtalya'da Yunan kolonistler üzerinden ulaştığı, Romalıların da horozu hem eğlence hem ritüel ve hem de kehanet amacıyla kullandığı belirtilmektedir. Özer 2016, 6; Bu konuya ilişkin ayrıca bk. Strassfeld 2022, 107-109.

³⁷ Csapo 2006, 17-18; Özer 2016, 6; Alektron (horoz) konusuna ilişkin daha detaylı bilgi için ayrıca bk. Arnott 2007, 16-17.

³⁸ Özer 2016, 6.

³⁹ Csapo 2006, 17-20.

erkekleri yani *eromenos*'ları eğitip onları yaşama hazırlayan 25-30 yaş civarındaki *erastes*'ler tarafından horoz, sevgi ifade eden bir hediye olarak genç *eromenos*'lara verilmektedir. Bu nedenle elinde horoz tutan terrakotta figürinlerdeki erkeklerin genç gösterilmesi bu düşüncenin bir tezahürü olabilir ve horoz tutan koroplastik genç erkek figürinleri olasılıkla mezar adağı olarak tercih edilmişlerdir. Yine bu tip bir sevginin örneği olarak Zeus ve Ganymedes gösterilebilir ve genç Ganymedes horozla da tasvir edilmiştir. Ayrıca horozun özellikle erkek ölümünü simgelediği söylenebilir⁴⁰.

Antik Çağ horoz tasvirleri mücadele/rekabet dışında bir de erotik erkek saldırganlığını sembolize etmektedir. Öyle ki Antik Çağ anlayışında horoz, doğrudan erkeği temsil eden bir canlı olarak değerlendirilmiş, aşk tanrıçası Aphrodite ve evlilik dolayısıyla Persephone ile bağlantılı oldukları önerilmiştir⁴¹.

Horoz erotik kazanımın yanı sıra zaferin sembolü ve habercisidir. Bu minvalde zaferin sembolü olarak başı *phallos* biçimli olan ve öter vaziyette horoz tasvirleri kullanılmıştır. Yine müzik yarışmalarında zaferi temsilen ve bunu ilan eder gibi *phallos* başlı horoz tasviri Dionysos bağlantılı zafer gösteriminde betimlenmiştir⁴².

Horozun şafakta ötme özelliği, onun geceden gündüze ya da karanlıktan aydınlığa geçişin simgesi olmasını sağlamıştır. Bu nedenle horoz, önemli zaman geçiş ya da döngüleriyle bağlantılı olarak doğum, ölüm ve yeniden doğuşla ilişkilendirilir ve dolayısıyla Leto, Hermes ve Demeter gibi tanrılarla da bağlantılı görülür⁴³. Işığın karanlığı yenmesi düşüncesiyle mezara bırakılan horoz, mezar sahibi erkeğin gittiği öteki dünyada, kötü ve karanlık güçlere karşı koruyucusu olması yönüyle/göreviyle tercih edilmiş de olabilir⁴⁴.

Güneşin doğuşu yani gecenin aydınlanması ile kandilin yanıp ışığıyla gecenin aydınlanması arasında benzerlik bulunmaktadır. Belki bu yüzden, yani tıpkı güneşin doğuşunda olduğu gibi, ışığın bir habercisi olarak horoz tasvirleri kandiller üzerinde de gösterilmiştir⁴⁵. Bu itibarla horoz, mezar ikonografisi içerisinde ölümler dünyasında ışığın habercisi ya da ışığın göstericisi bir göreve sahip olmalıdır.

Lykia'da horoz tasvirinin erken bir örneği olarak Ksanthos Harpy Anıtı gösterilebilir. Ayrıca bazı Lykia mezar ve sikkelerinde de horoz tasviri bulunur. Örneğin Hoyran kaya mezarlarında horoz betimi bulunurken Keriga sikkelerinde de kullanılmıştır⁴⁶. Yine Kuprulli (Kybernis) dikme mezarının doğu tarafında tahtta oturan kişiye horoz da sunulmaktadır⁴⁷.

⁴⁰ Özer 2016, 6-8; Boetia'dan MÖ 450-350 arasına tarihlenen horoz tutan genç erkek terrakotta figürinler önemlidir. Burada genç sporcunun horozu tutması dövüş kuşu olmasından veya bir yeraltı tanrısına adak sunulması amacıyla olabilir. Mezar stellerine benzer biçimde tasvir edilmeleriyle bu tip koroplastik figürinler, heroslaşmış ölümleri de temsil edebilir. Ayrıca bu örneklerde Grup D (MÖ 450-420), Grup E (MÖ 420-390) ve Grup F (MÖ 390-350) civarına tarihlenmektedir. Goldman & Jones 386, pl. XIV.

⁴¹ Csapo 2006, 10-24; Csapo 2006/2007, 20 vd; Buna ek olarak doğurganlık kaynağı olarak horoz, evlilik-düğün ile de bağlantılıdır. Bu nedenle aşk tanrıçası Aphrodite ve evlilikle ilgili tanrıça Persephone ile bağlantılı görülmektedir. Cosentino 2016, 192; Persephone ve horoz tasvirlerine ilişkin ayrıca bk. Walters 1903, 152-153.

⁴² Csapo 2006, 27; Horoz -Dionysos bağlantısı için ayrıca bk. Cosentino 2016, 193.

⁴³ Csapo 2006, 10-16; Horoz güneşin doğuşunun habercisidir, öbür dünyayı çağırıştır ve ölümden sonra yaşamı ima eden anahtar bir anlamının olduğu da değerlendirilmiştir. Zaten horoz, Persophene'nin yanı sıra Hermes ile de ilişkilendirilmektedir. Cosentino 2016, 192-193; Sagiv 2018, 110.

⁴⁴ Özer 2016, 8; Horoz tasviri Etrüsk mezarlarında da gösterilmiştir. Örneğin MÖ 470 civarına tarihlenen Tarqunia'daki Triclino mezarında masanın altında bir horoz tasviri bulunmaktadır. Harrison 2013, 896-897; Horoz aynı zamanda Anadolu Ay Tanrısı Men ile de ilişkili değerlendirilir. Cruccas 2016, 176; Horozun *apotropaik* bir yönü olup ölümler dünyasında ruhlar rehberidir. Villing 2017, 71.

⁴⁵ Örneğin günümüzde Libya sınırlarında bulunan Ptolemais yerleşiminde Roma Dönemi'ne ait kandiller üzerinde horoz betimi görülür. Jaworska 2020, 411, 413, fig. 2E, 414, fig 3R-S; Antik kandiller üzerinde horoz tasvirleri için ayrıca bk. Bussière & Lindos Wohl 2017, 137, 273.

⁴⁶ Çevik 2015, 130.

⁴⁷ Ayrıca horoz sunma sahnesi lon mezar stellerinde de sıklıkla görülür. Özudoğru 2008, 141, 147; Bunun dışında

Lykia mezar geleneğinde ve dolayısıyla Karabucak Lahdi üzerindeki horoz betimi mezar ikonografisi bağlamında mezar sahibinin diğer yaşamında kötü ve karanlık güçlere karşı bilhassa koruyucu vasfıyla tercih edilmiş olabilir. Nitekim semerdam formuna yakın yaklaşık yarı dairesel kapağın aynı kısa yüzünde koruyucu vasıflı Medusa ile birlikte gösterilişi bu düşünceyi ayrıca destekler. Bunun yanı sıra horoz, Karabucak Lahdi'nin en azından ilk sahibinin bir erkek olma ihtimalini güçlendirir. Yukarıda belirtilen düşünceye paralel olarak bu lahit özelinde horoz betimi, ölümler dünyasında ışığın habercisi ya da ışığın göstericisi bir görevle tercih edilmiş de olabilir.

Sonuç

Karabucak Lahdi, yerel kireçtaşından yerel işçilikle üretilmiştir ve döneminin yerel/bölgesel lahit geleneğine hâkim olup siparişler üzerine lahitler üreten gezici yerel ustaların var olduğunu belirtmek mümkündür. Lahit teknesinin büyük bölümü kırık ve noksandır, fakat sağlam kısımlarında görülen kalkan-rozet kombinasyonu ile lahdin Pisidia geleneğiyle bağlantılı olduğu söylenebilir. Ayrıca kalkan betimi mezar sahibinin savaşçılığını, heroize edildiğini ve/veya tanrılaştığını göstermektedir. Lahit teknesinin ön uzun yüzünde görülen asma-üzüm bezemesi hayat ağacı benzeri bolluk-bereket ve sonsuz yaşam istemini simgelemektedir. Dahası asma-üzüm, Dionysos inancıyla bir bağlantıya da işaret edebilir. Bunun yanı sıra Antik Çağ'da lahdin konumlandığı civarda üzüm tarımı yani bağcılık yapıldığı ve bu nedenle mezar sahibinin çiftçi bir yönünün olduğu da önerilebilir. Ayrıca kalkan ve üzüm motifi gibi betimlemelerin dekoratif yönünün bulunduğunu da belirtmek mümkündür.

Lahit kapağının bir köşe akroterinde sağ elinde kıvrık asa (*lituus*) tutan erkek figürü bir çoban olmalıdır ve yanındaki boğa başı bu öneriyi ayrıca desteklemektedir. Buradaki çoban gösterimi Hristiyanlık ile bağlantılı olmayıp günlük bir eylemin yani bölgede hayvancılık/çobanlık yapıldığının yani bukolik yaşamın bir göstergesidir. Bukolik ve mesleki yaşamı yansıtanın yanı sıra çoban tasvirinin özellikle Hermes (Merkür) başta olmak üzere bukolik tanrıların/tanrısalların onurlandırılması amacıyla yapıldığı ve bu gösterimin bir lahit üzerinde olmasıyla ayrıca *khitonik* bir yönünün bulunduğu da söylenebilir.

Karabucak Lahit kapağının bir kısa yüzünde kazımayla verilen Medusa başı diğer örneklerde olduğu gibi mezar koruyucusu ve korkutucu olma vasfıyla burada bulunur.

Karabucak Lahdi'nin semerdam form öykünümlü kapağı ile bu kapağın bir kısa yüzünde bulunan horoz betiminin esere farklılık kazandırdığını önermek mümkündür. Lahit kapağı semerdama yakın yaklaşık yarı küresel biçimiyle Lykia geleneğinde olmakla beraber özellikle Klasik Dönem'in üstün sanat kalitesine sahip ahşap taklidi çerçevesi, yüksek ve görkemli mezar kapaklarından farklıdır ve daha bezemesiz ve de basık olmasıyla özellikle Roma Dönemi semerdam formunu andıran lahit kapaklarıyla benzerdir (Fig. 13-14, 24-25).

Antik Çağ'da *khitonik* ve koruyucu değerlendirilen horoz, güneşin doğuşu veya ışıkla bağlantılıdır ve bir statü sembolüdür. Ayrıca ergenlikten erkekliğe geçiş, cesarete, savaşçılığa işaret eden bu ilginç hayvan adak ya da armağan olarak da sunulmuştur. Yine zaferin habercisidir ve erotik bir simge olup doğum, ölüm ve yeniden doğuşla da bağlantılı görülür. Ancak mezar ikonografisiyle ilintili olarak horoz, Karabucak Lahdi üzerinde mezar sahibinin diğer yaşamında kötü ve karanlık güçlere karşı koruyucu bir vasıfla ve belki de ölümler dünyasında ışığın habercisi ya da ışığın göstericisi rehber bir görevle betimlenmiş olabilir. Buna ilave olarak horozun özellikle erkeği simgelemesi nedeniyle Karabucak Lahdi'nin ilk sahibinin bir erkek olması da kuvvetli olasılıktır.

Yakın civarda Roma Dönemi'ne ait olan ve Karabucak Lahdi'ne benzer başkaca lahitler bulunmaktadır. Örneğin Phaselis teritoryumundaki Yaylakuzdere ve Üçoluk Kırtepe'de tespit edilen

Makedonya Marygialos'tan MÖ 400 civarına tarihlenen bir mezar stelinde *diphros*'un yan tarafında bir horoz bulunur. Cohen 2007, 15-16, fig. 5.

bazı lahitler Karabucak Lahdi ile benzer kalkan düzenlemesi ve yerel işçiliğe sahiptirler ve bunlar MS II-III. yüzyıllara tarihlendirilmişlerdir⁴⁸. Bunun yanı sıra Karabucak Mevkii'nin doğu/karşı vadi yamacındaki Hisarçandır'dan getirilen ve Antalya Müzesi açık teşhirinde sergilenen Marcus Aurelius Kamoas ve ailesine ait lahit mezar, özünde benzer kalkan düzenlemesi ve işçiliğe sahip olup yazıt-stilistik detaylarla MS III. yüzyıl ortalarına tarihlenmiştir⁴⁹. 2013 yılında Hurma-Liman Mahallesi'nden kazılarak çıkarılan ve Antalya Müzesi giriş bölümünde sergilen Hurma Çiftçi Lahdi yerel işçilik, kalkan düzenlemesi ve kırsal yaşam sahnesiyle önemli bir örnektir ve MS III. yüzyıl tarihidir⁵⁰. Nitekim Karabucak Lahdi, Hurma Çiftçi Lahdi ile yerel işçilik, kalkanların yerleştiriliş şablonu ve bukolik yaşamı yansıtmaları içeriğiyle benzerdir. Ayrıca yakın civarda kalkan bezemeli veya kırsal yaşam konulu bazı lahitler MS III. yüzyıla tarihlenmişlerdir⁵¹. Yakındaki Yaylakuzdere'de, üstten mahya kirişli olup yanlarda akroterleri bulunan basık formlu semerdam formuna öykünen yaklaşık yarı dairesel lahit kapağı, yazıtındaki harf karakter yardımıyla MS III. yüzyıla tarihlenmiştir (Fig. 25)⁵². Görülüyor ki Lykia-Pisida-Pamphylia kültür bölgelerinin kesişim noktasında kalan bu civarda, özellikle MS II-III. yüzyıllarda benzer kompozisyonda yerel işçilikli pagan inanç sistemine ait lahitler üretilmiştir. Bu durum doğal karşılanmalıdır çünkü bu tarihlerde Paganizm, Hristiyanlık karşısında halen güçlü ya da en azından dengededir. Nitekim bölgede MS IV. yüzyıl başlarıyla beraber Hristiyanlar dinlerini açık bir şekilde yaşamaya başlayınca rahatsızlık hisseden Lykia-Pamphylialı paganlar bu hususu o tarihlerdeki Roma imparatorlarına şikâyet etmişlerdir. Ayrıca Küçük Asya'da III. yüzyıl sonu itibarıyla yeni pagan tapınak ve kutsal alan yapımları sonlanmış (eski bazı tapınak ya da kutsal alan kullanımının en azından 395 yılına kadar açık biçimde devam etmesi mümkündür), bu doğrultuda pagan inanç kapsamındaki adak sunma gelenekleri III. yüzyıl sonu-IV. yüzyıl başı gibi son bulmaya yüz tutmuştur⁵³. Bununla beraber yakın civarda bilhassa IV. yüzyıl başlarından sonuna kadar, istisnai/tekel olarak bazı pagan lahitlerinin üretiminin sürmesi elbette mümkündür. Ancak Karabucak Lahdi'nin mücavirindeki yerel işçilikli benzer lahitlerin genel tarihlenmeleri, semerdam formuna yakın yaklaşık yarı küresel kapağının sade ve basık yapısı ile Hristiyanlığa karşı Paganizmin güçlü ya da dengede olduğu dönemde pagan gelenekte üretilmiş olması göz önüne alınarak Karabucak Lahdi MS II-III. yüzyıla tarihlenebilir.

⁴⁸ Tüner Önen *et al.* 2017, 343-362.

⁴⁹ Çelik *et al.* 2018, 181, 194-195.

⁵⁰ Çelik 2019, 231.

⁵¹ Çevik 1995, 45-48; Özdilek & Çevik 2009, 284-287.

⁵² Önen *et al.* 2017, 349, fig. 7.

⁵³ Akın 2012, 69-71.

BİBLİYOGRAFYA

- Abay N. 2016, "Konya Koyunoğlu Müzesinde Roma Dönemine Ait İki Stel". *Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD)* 35, 329-342.
- Abbasoğlu H. 1987, "1986 Yılı Termessos Yüzey Araştırmaları". *AST V/I*, 213-230.
- Akın Y. 2012. *İS. III.-V. Yüzyıllarda Pamphylia Kentlerindeki Toplumsal Değişimler*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
- Arnott W. G. 2007. *Birds in the Ancient World from A to Z*. London & New York.
- Atik M., Bell S. & Erdoğan R. 2013, "Understanding Cultural Interfaces in the Landscape: A Case Study of Ancient Lycia in the Turkish Mediterranean". *Landscape Research* 38/2, 222-242.
- Atila İ. A. 1980, "Likya Lahitleri". *Arkeoloji ve Sanat Dergisi* VIII-IX, 21-28.
- Barnett R. D. 1975, "The Sea Peoples". Eds. I. E. S. Edward, C. J. Gadd, N. G. L. Hammond & E. Solberger, *The Cambridge Ancient History: History of the Middle East and the Aegean Region c. 1380-1000 B.C.* II-2. Cambridge, 363-378.
- Bryce, T. R. 1979, "Lycian Tomb: Families and Their Social Implications". *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 22-3, 296-313.
- Bussière J. & Lindos Wohl B. 2017, *Ancient Lamps: in the J. Paul Getty Museum*. Los Angeles.
- Cohen A. 2007, "Introduction: Childhood Between Past and Present". Eds. A. Cohen & J. B. Rutter, *Constructions of Childhood in Ancient Greece and Italy* (Hesperia Supplement 41). Hanover-New Hampshire, 1-24.
- Cohen A. 2010, *Art in the Era of Alexander the Great: Paradigms of Manhood and Their Cultural Traditions*. Cambridge.
- Cosentino A. 2016, "Persephone's Cockerel". Eds. P. A. Johnston, A. Mastrocinque & S. Papaioannou, *Animals in Greek and Roman Religion and Myth*. Proceedings of the Symposium Grumentinum Grumento Nova (Potenza) 5-7 June 2013. Cambridge, 189-212.
- Crucas E. 2016, "Ο περσικός ὄρνις: The Symbology of the Rooster in the Cult of the Kabiroi". Eds. P. A. Johnston, A. Mastrocinque & S. Papaioannou, *Animals in Greek and Roman Religion and Myth*. Proceedings of the Symposium Grumentinum Grumento Nova (Potenza) 5-7 June 2013. Cambridge, 171-188.
- Csapo E. 2006, "Cockfights, Contradictions, and the Mythopoeics of Ancient Greek Culture". *Arts: The Journal of the Sydney University Arts Association* 28, 9-41.
- Csapo E. 2006/2007, "The Cultural Poetics of the Greek Cockfight", *The Australian Archaeological Institute at Athens Bulletin* 4, 20-37.
- Çelgin A. V. 1994, "Termessos ve Çevresinde Nekropol ve Epigrafya Araştırmaları: 1975-1991 Yılları Arasında Yapılan Çalışmaların Toplu Sonuçlarına Kısa Bir Bakış". *Anadolu Araştırmaları* XIII, 153-177.
- Çelik A. 2019, "Hurma Çiftçi Lahdi". *Phaselis* V, 231-249.
- Çelik A. 2020, *Antalya Beycık 'Fırıncık Mevkii' Antik Yerleşimi: Topografyası, Şehirciliği, Mimarisi*. İstanbul.
- Çelik A. 2021, "Öncesi ve Antik Çağ Gelişimiyle Hermes ve Oluşumunda Özellikle Anadolu Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme". *Arkeoloji ve Sanat Dergisi* 168, 49-70.
- Çelik A., Atalay S. & Büyükyörük F. 2018, "Hisarçandır'dan Ele Geçen Marcus Aurelius Kamoas ve Ailesine Ait Lahit Mezar". *Phaselis* IV, 181-198.
- Çevik N. 1995, "Antalya-Hurma Köyü'nde Bir Çiftlik Yerleşimi". *Lykia: Anadolu- Akdeniz Kültürleri* II, 39-61.
- Çevik N. 2010, "Myra ve Limanı Andriake: Kazıları Başlarken Ön-Düşünceler". *Arkeoloji ve Sanat Dergisi* 134, 53-82.
- Çevik N. 2015, *Lykia Kitabı*. İstanbul.
- Çevik N., Varkıvanç B., Bulut S. & Kızgıt İ. 2005, "V. Roma Dönemi Kalıntıları". Eds. N. Çevik, B. Varkıvanç & E. Akyürek, *Trebenna: Tarihi, Arkeolojisi ve Doğası*, Adalya Ek Yayın Dizisi 1, 31-80.
- Dinsmoor W. B. 1973, *The Architecture of Ancient Greece: An Account of its Historic Development*. London.
- Draycott C. M. 2015, "'Heroa' and the City. Kuprllı's new architecture and the making of the 'Lycian Acropolis' of Xanthus in the early Classical period". *Anatolian Studies* 65, 97-142.

- Erarslan A. 2015, "Continuity of architectural Traditions in the megaroid buildings of rural Anatolia: The case of Highlands of Phrygia". *ITU A/Z* 12-3, 227-247.
- Fowler H. N., Wheeler J. R. & Stevens G. P. 1909, *A Handbook of Greek Archaeology*. London.
- Goldman H. & Jones F. 1942, "Terracottas from the Necropolis of Halae". *Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens* 11-4, 365-421.
- Hamdi Bey O. & Reinach T. 1892, *Une Nécropole Royale a Sidon*. Paris.
- Harrison A. P. 2013, "Animals in the Etruscan Household and Environment". Eds. J. M. Turfa, *The Etruscan World*. London, 890-918.
- İdil V. 1981, *Likya Lahitleri*. Doçentlik Tezi, Ankara Üniversitesi. Ankara.
- İdil V. 1985, *Likya Lahitleri*. Ankara.
- İşık F. 1989, "Batı Uygarlığının Kökeni Erken Demir Çağ Doğu-Batı Kültür Sanat ilişkilerinde Anadolu". *Türk Arkeoloji Dergisi* XXVIII, 1-39.
- İşık F. 2015, "Arkeolojik Bulgular Işığında Milyas". *Anadolu/Anatolia* 41, 187-237.
- İşık F. & Yılmaz H. 1996, "Structural Links between the Houses and the Tomb in Lycia". Eds. Y. Sey, *Tarihten Günümüze Anadolu'da Konut ve Yerleşme: Housing and Settlement in Anatolia a Historical Perspective*. İstanbul, 171-181.
- Jaworska M. 2020, "Oil Lamps attributed to the Gamos workshop found in Ptolemais, Cyrenaica". Eds. K. Jakubiak & A. Łajtar, *Ex Oriente Lux: Studies in Honour of Jolanta Mtynarczyk*. Warsaw, 411-422.
- Kalla G. 2018, "Date Palms, Deer/Gazelles and Birds in Ancient Mesopotamia and Early Byzantine Syria. A Christian Iconographic Scheme and Its Sources in the Ancient Orient". Eds. T. A. Bács, Á. Bollók & T. Vida, *Across the Mediterranean - Along the Nile: Studies in Egyptology, Nubiology and Late Antiquity Dedicated to László Török on the Occasion of His 75th Birthday 2*. Budapest, 863-900.
- Kasap S. 2020. *Sümer'den Bizans'a Çoban İkonografisi*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.
- Keen A. G. 1998, *Dynastic Lycia: A Political History of the Lycians and Their Relations with Foreign Powers C. 545-362 B. C*. Leiden/Boston/Köln.
- Kızılgut İ. 2018, "Payava Lahdi" *Cedrus* VI, 65-104.
- Koch G. 2001, *Roma İmparatorluk Dönemi Lahitleri*. İstanbul.
- Koch G. & Sichterman H. 1982, *Römische Sarkophage*. München.
- Korkut T. 2013, "Die Ausgrabungen in Tlos". Eds. P. Brun, L. Cavalier, K. Konuk & F. Prost. *Euploia. La Lycie et la Carie Antiques. Dynamiques des Territoires, Échanges et Identités*. Actes du colloque de Bordeaux, 5, 6 et 7 novembre 2009. Bordeaux, 333-344.
- Kranz P. 1984, *Jahreszeiten-Sarkophage: Entwicklung und Ikonographie des Motivs der Vier Jahreszeiten Auf Kaiserzeitlichen Sarkophagen und Sarkophagdeckeln*. Berlin.
- Kranz P. 1999, *Stadtrömische Erosen-Sarkophage: Dionysische Themen, Mit Ausnahme der Weinlese und Ernteszenen*. Berlin.
- Küçük S. 1999, *Kuzey Lykia Yatan Aslan Kapaklı Lahitleri*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi. İstanbul.
- Lanckoroński K. G. 1890, *Städte Pamphyliens und Pisidiens. Pamphylien Band I*. Wien.
- Lanckoroński K. G. 1892, *Städte Pamphyliens und Pisidiens. Pisidien Band II*, Wien.
- Mellink M. J. 1964, "Lycian Wooden Huts and Sign 24 of the Phaistos Disk". *Kadmos* 3, 1, 1-7.
- Mellink M. J. & Angel T. L. 1970, "Excavations at Karataş-Semayük and Elmali, Lycia, 1969". *American Journal of Archaeology* 74-3, 245-259.
- Perrot G. & Chipiez C. 1892, *History of Art in Phrygia, Lydia, Caria and Lycia*. London/New York.
- Roosevelt C. H. 2012, "Iron Age Western Anatolia: The Lydian Empire and Dynastic Lycia". Eds. D. T. Potts, *A Companion to the Archaeology of the Ancient Near East I*. Malden/Oxford, 896-913.
- Sagiv I. 2018, *Representations of Animals on Greek and Roman Engraved Gems: Meanings and Interpretations*. Oxford.
- Selover S. 2021, "Of Winged Women and Stone Tombs: Identity and Agency through Iron Age Lycian

- Mortuary Architecture”, *Religions* 12-640, 1-21.
- Seyer M. 2006, “Überlegungen zur Chronologie lykischer Felsgräber aus klassischer Zeit”. Eds. K. Dörtlük, B. Varkıvaç, T. Kahya, J. Des Courtils, M Doğan-Alparslan & R. Boyraz, *Sempozyum Bildirileri II: III. Likya Sempozyumu 07-10 Kasım 2005*, Antalya. 719-734.
- Seyer M. 2013, “Die Intraurbanen Grabmäler der klassischen Periode in Limyra”. Eds. O. Henry, *Recontres, Le Mort Dans Le Ville*. İstanbul, 207-221.
- Strassfeld M. K. 2022, *Trans Talmud: Androgynes and Eunuchs in Rabbinic Literature*. Oakland.
- Özdilek B. 2006, *Neapolis Nekropolü*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi. Antalya.
- Özdilek B. & Çevik N. 2009, “New Discoveries in Rural North East Lycia: Scenes of Daily Life on Roman Rural Sarcophagi”. Eds. Ç. Ö. Aygün, *Soma 2007*. Proceedings of the XI Symposium on Mediterranean Archaeology, Istanbul Technical University, 24-29 April 2007, BAR International Series 1900, 284-290.
- Özer E. 2014, “A Typological Suggestion Concerning Hellenistic and Roman Lycian Sarcophagi”. *Cedrus* II, 75-87.
- Özer E. 2020, “Likya Lahitleri”. Eds. H. İşkan & E. DüNDAR, *Lukka’dan Likya’ya: Sarpedon ve Aziz Nikolaos’un Ülkesi*. İstanbul, 199-206.
- Özer E. 2016, “Aizanoi’dan Horozlu Mezar”. *Art-Sanat* 5, 1-24.
- Özüdoğru Ş. 2008, *Arkaik Dönem Plastik Eserleri Işığında Lykia İkonografisinde Yerli ve Yabancı Unsurlar*. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi. Antalya.
- Tiryaki G. 2013, “Yeni Hitit Sanatı Üzerine İkonografik Araştırmalar (1): Üzüm Salkımı ve/veya Başak Filiz Taşıyanlar”. *Cedrus* I, 33-53.
- Turak Ö. 2012, “Perge’den Attika Tipinde Dionysiak Bir Lahit”. *Adalya* XV, 223-247.
- Tunay M. İ. 1972, “İstanbul Arkeoloji Müzesi III”. *Arkitekt: Mimarlık, Şehircilik, Turizm Dergisi* 347-3, 127-130.
- Tüner Önen N., Gürel B. & Akçay A. 2017, “Phaselis Teritoryumunda Tespit Edilen Lahitlerin RTI Metodu Işığında Arkeolojik ve Epigrafik İncelemeleri”. *Phaselis* III, 343-369.
- Uğurlu E. 2003, “Sarcophagi in the necropoleis of Andriake, near Myra (Lycia)”. *Journal of Archaeology* 16, 355-366.
- Villing A. 2017, “Don’t Kill the Goose that Lays the Golden Egg? Some Thoughts on Bird Sacrifices in Ancient Greece”. Eds. S. Hitch & I. Rutherford, *Animal Sacrifice in the Ancient Greek World*. Cambridge, 63-102.
- Walters H. B. 1903. *Catalogue of the Terracottas in the Department of Greek and Roman Antiquities British Museum*. London.
- Yılmaz H. 1994, “Überlegungen zur Typologie der lykischen Sarkophage”, *Likya* I, 42-51.